

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

qachon ularning birortasiini to'pni raqibiga berib qo'ydi, deb ayblamaydi, afsus chekmaydi, aksincha, hursand bo'ladi, namoyish qilingan mardlikdan zavqlanadi va ularni olqishlaydi.

Qadimgi yunonlar san'atni «go'zal yolg'on» deb ataganlar, darhaqiqat, san'atkor bizga «bo'lmaganni bo'lgan qilib» ko'rsatadi, bizni chiroyli tarzda aldaydi. Sportning ko'pgina turlarida ham shunaqa chiroyli aldovni tomosha qilib zavqlanamiz. Masalan, boyagi futbolga qaraydigan bo'lsak: hujumchi ro'parasidagi raqibini, funbol tili bilan aytganda, «chiroyli fintlar» bilan aldab o'tganida biz haqiqiy san'atni ko'ramiz. Hatto reportaj olib borayotgan journalist ham qoyil qolganidan «Go'zal! Bag'oyat go'zal» demasidan iloji yo'q. Sportning badiiy gimnastika, sinxron suzish, suvga sakrash kabi turlari raqs san'atidan qolishmaydi, figuraliy uchish esa, o'ziga xos muz ustidagi balet, unda va badiiy gimnastikada musiqa san'ati ham ishtirok etadi. Sport jismoniy go'zallikni xulqiy go'zallik va go'zal xatti – harakatlar vositasida ma'naviy go'zallikka aylantirishdir. Shu ma'noda sportchi ham artist. Mohir sportchi o'zini bir muddatga jonli haykalga aylantira oladi.

Shular bilan bir qatorda, sport san'at uchun material bo'lib xizmat qiladi, bunga o'zimiz guvohmiz: biz sport mavzuidagi rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik namunalarini ko'p ko'rganmiz, hikoya va qissalarni o'qiganmiz. Biroq, bularning hammasi sportni san'at deb qabul qilishimiz uchun yetarli asos bo'la olmaydi. Buni sport estetikasi borasida jiddiy tadqiqotlar olib brogan, yuqorida nomi zikr etilga B.Lou shunday ta'riflaydi: «Inson badanining – tabiiy shakdagi go'zallik ekanini, sportchi qiyofasi ideal badan tuzilishini o'zida mujassam etishini e'tirof qilar ekanmiz, sportdagi go'zallikni san'atdan ko'ra, tabiatga taaluqli deyishimiz mumkin, zero, sportdagi go'zallik ko'p hollarda tasodifiy hususiyatga ega» [4].

B.Lou aynan mana shu o'rinda haqiqatga yaqin keladi, deb o'ylaymiz: sportda san'at unsurlari mavjud, lekin u butunisicha olganda, san'at emas. Ya'ni, sport estetik ko'rinishlarga ega, estetik zavq uyg'ota oladigan nosan'at soha. Sport estetikasi uning ana shu xususiyatlarini tadqiq etadi.

Foydaliniilgan adabiyotlar:

1. O'zbekisron Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PF-4956-sonli farmoni
2. Abdulla Sher, Husanov B. Estetika. T.: Ozbekiston faylassuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. 77-bet.
3. Кучерюк Д. Эстетика труда. Киев. «Высшая школа», 1989. С. 30-34
4. Лоу В. Красота спорта. М, «Радуга», 1984. С. 23-24

UO'K 784,5

XOR JAMOALARINI TASHKIL ETISHDA ASOSIY MAQSAD VA VAZIFALAR

<https://zenodo.org/records/12192362>

Kuchkarbayeva Feruzaxon Xayrullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bo'shlang'ich ta'lim hamda yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida xor jamoalarini tashkil etish hamda uning maqsad va vazifalari keltirilgan. Musiqa fanlari tizimida "dirijorlik", "xor" va "xorshunoslik" fanlari o'z o'rnini va mavqeiga egadir. Xor rahbariga qo'yilgan maqsad va vazifalar, qo'shiq va xor haqida qisqacha tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *xor, xor rahbari, xor jamoasi, xorshunoslik, jo'rnavoz, rezanator, drijor, fortepiano, diapazon, ovoz apparatlari.*

Аннотация. *В этой статье рассматривается организация хоровых коллективов среди учащихся начальной школы и старших классов, а также их цели и задачи. В системе*

музыковедения "дирижирование" занимает место и положение дисциплин "хоровод" и "хороведение". Даны краткие рекомендации о целях и задачах, поставленных руководителем хора, певцом и хором.

Ключевые слова: хор, руководитель хора, хоровой коллектив, хоровой дирижер, дирижер, резанатор, дирижер, фортепиано, диапазон, звуковая аппаратура.

Abstract. This article presents how to organise the choral communities and its goals and objectives among students of elementary education and upper grades. In the system of musical Sciences, the subjects "conducting" "choir" and "choral studies" have their place and position. Brief recommendations are given about the goals and objectives set by the choir leader, the song and the choir.

Key words: choir, choir leader, choral community, choral studies, choir, resonator, drijor, piano, range, sound apparatus.

Jahon ta'lim tizimida o'quvchi shaxsini san'at asarlari vositasida shakillantirish va rivojlantirish umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqindan tanishtirish, go'zallik va yaxshilikni qadrlashga estetik did va o'quvchilarni axloqiy-estetik tarbiyalash samaradorligini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, musiqa fanlari o'qitilishining nazariy va amaliy asoslariga diqqat qilinsa, unda musiqa tinglash va qo'shiq ijrochiligi yetakchi o'rinda bo'lishi va ustuvor ahamiyat kasb etilishi, ta'lim oluvchilarning psixoemotsional xolatiga ta'sirni hisobga olgan xolda musiqa terapiyasi, vokolaterapiya, izoterapiya, bibliyoterapiya, imagoterapiya usullaridan kompleks foydalanishga ahamiyat qaratilmoqda.

Xor so'zi yunonchadan olingan bo'lib, "choros-davra, o'yin qo'shig'i" ma'nosini anglatadi. Xor ikki ma'noda qo'llaniladi:

1) antik davr teatr tomoshalarining jamoaviy ishtirokchisi; birgalikda kuylab, raqsga tushib dramatik xolatlarga, qahramonlar harakatiga izox beradigan aktyorlar guruhi;

2) xonandalar jamoasi. Tarkibiga ko'ra, bir turdagi (erkaklar xori, ayollar xori, bolalar xori) va aralash, shuningdek, ijrochilar soniga qarab kamer (12-20 kishidan iborat), kichik va katta (100-120 gacha; qo'shma xorlarda 500 - 1000 va undan ortiq ishtirokchilar qatnashishlari mumkin) xorlarga bo'linadi.

Xorni tashkil etish jarayoni asosan ikki davrga bo'linadi:

- Birinchi davrga xor jamoasini tashkil etish uchun bajariladigan barcha tayyorgarlik ishlari kiradi;

- Ikkinchi davrga esa rahbarning jamoa bilan uchrashuvi, barcha vokal musiqiy qobiliyatlarni tekshirib, ovozlarni aniqlash kiradi.

Xor jamoasini tashkil etish uchun xorning yetuk darajasida yetkazish jarayonida avval moddiy zamin tayyorlanadi. Malakali rahbar jo'rnavez, repetitsiyalar o'tkazadigan xona (yorug', issiq, akustik jihatdan to'g'ri olingan) pianino yoki royal bilan taminlanishi darkor. Birinchi davrdagi darsni tashkil etish jarayoniga quyidagilar kiradi:

- qatnashuvchilarni xorga jalb qilish;

- keng targ'ibot ishlari;

-konsert va uchrashuvlar uyushtirish (biror taniqli xonanda yoki jamoalar bilan).

Ikkinchi davr. Xor rahbariga qo'yilgan maqsad va vazifalar haqida, qo'shiq va xor haqida qisqa gapirib beradi. Yangi qo'shiqlar bilan tanishtirib, ko'pchilik biladigan qo'shiqni birgalashib aytishga taklif qiladi. Birinchi marta qo'shiq kuylagan insonlarning birgalikda kuylash ishtiyoqi yanada oshib, keyingi mashg'ulotga katta xohish bilan keladi [1]. Har bir ishtirokchining ovozini birma bir eshitib ko'rib, ularga tavsif beradi, individual tushuntirish ishlari olib boriladi. Vaqt o'tishi bilan ishtirokchilar orasida xor sardori, shuningdek, ovozlari

bo'yicha ham yetakchilar, kotib va kutubxonachilar tayinlanadi. Bular xor rahbarining eng yaqin yordamchilari bo'lib, qo'shiq o'rganishdan oldingi tashkiliy ishlar (xor partiyalarini alohida ko'p yozish, ishtirokchilarga tarqatish kabi)ni o'z zimmalariga oladi.

Xor jamoasining ijrochilik malakasi vokal-xor ijrochilik mahoratlari bilan uzviy bog'liqdir. Chunonchi, hamohanglik, soz, talaffus, badiiy ifoda vositalari, nafas olish, tovush hosil qilish va uni shakillantirish vositalari hisoblanadi. Buning uchun jamoa ijro (konsert) paytida albatta tik turgan holatda bo'lishlari lozim [2]. Repetitsiyalar (mashqlar) paytida esa o'tirib mashg'ulotlarni o'tkazsa ham bo'laveradi. Bunday holatda honandalardan gavgani to'g'ri tutish, yuz, bo'yin, yelka mushaklari erkin bo'lib, kuylayotgan paytida halqum va pastki jag' tomog'ni siqmasligi, boshini erkin tutishi tavsiya etiladi. Ma'lumki, inson nafas olish organlari orqali nafas olib, tovush hosil qiladi. Kuylaganda nafas olish oddiy nafas olishdan farq qiladi va nafas tez olinib, sekin chiqariladi. Nafas olish bir necha turga bo'linadi:

- pastki qovurg'alar kengayishi orqali nafas olish;
- yelka kengayishi orqali nafas olish;
- qorin bilan nafas olish;
- ko'krak bilan nafas olish;
- zanjir uslubida nafas olish.

Tovush nafas va ovoz apparatlarining harakati natijasida hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan tovushni rezonatorlar kuchlantirib turli tembr beradi. Rezonatorlar: bosh rezonator-yuqorigi, ko'krak rezonatori-pastki bo'lib, o'zining hajmini artikulyatsiya orqali o'zgartirib turadi. Ovoz qo'yish (постановка голоса) ning o'ziga xos murakkab tomonlari mavjud: to'g'ri tovush hosil qilish va uni shakillantirish. Professional akademik xorda "ochiq" (oq tovush) bo'lishiga xormeystrlar asosan yo'l qo'yishmaydi. Lekin milliy ijrochilik uslublari bilan yaqinlashtirilgan yarim ochiq tovush hosil qilish ayrim musiqiy badiiy jamoalarga xosdir. Ayniqsa, folklor bilan bog'liq bo'lgan qayta ishlangan asarlarni shu uslubda ijro etish keng tinglovchilar ommasiga maquldur. Xor ijrochiligida legato, ya'ni ohangning bir tekis bog'lanishi nonlegato-alohida bog'lanmasdan ijro etish (tovushlar orasida nafasni ushlab orqali hosil qilish), stakkato-tovushlarni uzib, qisqa ijro etish (tovushlar orasida nafas olmasdan) kabi ijro uslublari uchraydi.

Xor jamoasini mashg'ulotlardan oldin ijrochilar ovozini qo'shiq aytishga tayorlash - ovoz qo'yish jarayoni (raspevkadan) boshlanadi. Ovoz apparatini qizdirish, har bir ishtirokchining eshitish qobiliyatlarini sozlash 15-20 daqiqa davom etishi lozim. Bu ovoz mashqlari davomida xorning tekis hamohangligi (ansambliga) va jarangdorligiga erishiladi. Mashqlar xor jamoasining o'zining ma'lum bir o'rta registrda qulay tessiturada sodda, oddiy mashqlar bilan avval bir ovozda, asta-sekin mashqlar ikki-uch ovozli bo'lib va polifonik (ko'p ovozli) tuzilishdagi murakkab mashqlar bilan yakunlanishi mumkin.

Bu bajarilayotgan mashqlarning mukammalligiga:

- artikulyatsiya apparatining aktivlashtirilishi;
- ovozni tayyorlab qizdirilishi;
- ovoz diapazonining kengayib borishi;
- diksiya, so'z talaffuzining yanada aniqligiga olib keladi [3].

Shu bois musiqa savodxonligi faqatgina nota savodi uslublari iborat bo'lib qolmay, balki o'quvchilarning umumiy musiqa doirasidagi bilimni kengaytiradi. Chunonchi, umumiy bilim tushunchalar majmuasi, yani musiqa shakllari, janrlari, cholg'uchilar ijrochiligi, xalq

bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, klassik musiqa, nota savodi kabilarni singdirib borishdan iborat.

Kuylash faoliyati o'quvchilarning musiqa-o'quv qobiliyati hamda ijrochilik malakalarini rivojlantirish uchun zarurdir. Sinfda jamoa bo'lib kuylash jarayonida o'quvchilar o'z ovoz ijrosini boshqaradi, o'rtoqlari ijrolarini eshitib kuzatadi va ular bilan birga bo'lib kuylashga intiladi.

Zotan, tinglash va kuylash materiallari ta'lim mazmunini tashkil etadi. Ularni tinglash va kuylash faoliyatlari vositasida o'rganish bilan birga, cholg'uchilik, musiqali harakatlar hamda ijrochilik faoliyatlari bilan ham har tomonlama o'zlashtirish va musiqiy tavsiflarini ushbu faoliyatlar vositasida ifodalash imkoniyatlari yaratiladi.

Mavzusidan kelib chiqib, asarning musiqiy tuzilishi, xarakteri, ifoda vositalari, hayotdagi o'rni o'rganiladi. Bu o'rinda musiqa tinglash faoliyati quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

1. Asarni tinglash bolalar diqqatini jamlash va asar haqida o'qituvchining kirish so'zi;
2. O'qituvchi ijrosida yoki gramm yozuvda asarni tinglashni tashkil etish;
3. Asarni suxbat yo'li bilan musiqiy-badiiy jihatdan oddiy taxlil etish;
4. Asarni butunligicha qayta takror tinglash.

So'ng asar haqida o'quvchilarning umumiy taasurotlari yuzasidan yakuniy suxbat o'tkazish. Mazkur ishlar jarayonida bolalarda musiqa haqida bilim va tushunchalar malaka, ko'nikmalar hamda umumlashma badiiy taassurotlar, tajribalar hosil bo'lib boradi.

Taxlil davomida musiqaning tuzilishiga doir o'rganiladigan yangi atamalar (ijro sur'ati, xarakteri, ifoda vositalari, ijrochilari, cholg'u asboblari turlari, bastakorlari va boshqalar) o'rganilib keyingi darslarda qo'llanilib boriladi. O'rganilgan asar yil davomida vaqti-vaqti bilan tinglanadi [4].

Shuni ham hisobga olish joizki, olti-yetti yoshli bolalarning diqqat-e'tibori hali barqaror darajada emasligi tufayli ular faqat qisqa muddatli asarni to'laligicha idrok etadilar. Shuning uchun dastur va qo'llanma mazmuni kichik pyesa va ixcham kuy-qo'shiqlardan boshlanadi. O'quvchilarning vazifasi o'quvchilarga musiqani diqqat va mexr bilan tinglasalargina uni aniq idrok etish mumkinligini tushuntirish va bolalarda musiqa shinavandaligini tarbiyalab borishdan iboratdir.

Davlat ta'lim standartlariga asosan, musiqa madaniyati o'quv fanining musiqa tinglash mazmuniga bo'lgan minimum talablar nazariy va amaliy faoliyati majmuasidan tashkil topadi. O'quvchilarning musiqa tinglash bo'yicha quyidagi mezonga javob berishini ko'rib o'taylik:

- Yakkanavoz va jo'rnnavozlikni ajrata bilish;
- Ansambl va orkestr ijrosini farqlay bilish;
- Ovozlar va sozlar tembrini ajrata olish;
- Musiqiy did hamda idrokni rivojlantirish;
- O'zbek qardosh va jahon xalqlari bastakorlari asarlaridan na'munalar tinglash va boshqalar.

Shunday qilib, musiqa madaniyati darslarida musiqa tinglash faoliyati o'quvchilar madaniyatini shakllantirishning asosi sifatida muhim ahamiyatga egadir. Musiqa fani o'qituvchisi o'quvchilarga musiqa tinglash hususiyatini, bolalarning umumiy musiqiy rivojlanishlari uchun nihoyatda muhimligini e'tiborga olish zarur. Musiqa tinglash faoliyatini tashkil etish bosqichlarini metodik jihatdan puxta, samarali tashkil etgan holda, har bir bosqichni navbatma-navbat amalga oshirishi va musiqiy faoliyatini pedagogik boshqarish bilan bog'liq ravishda jiddiy e'tiborga olishi lozim.

O'zbekistonda professional xor san'ati eng kech rivojlana boshlagan san'at turlaridan biridir. Chunki dastlabki yillarda professional xor san'atini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yo'q edi [5].

Professional xor ijodi va ijrochiligining oddiy formalari musiqali drammalarda uchraydi. Jumladan, "Farxod va Shirin", "Gulsara"larda ikki ovozi xor qo'llanilgan.

Bugungi kunda xor ijrochiligini musiqa san'ati turi sifatida ikki yo'nalishda, ya'ni akademik va xalq ijrochiligi yo'nalishlarida rivojlanib kelmoqda. Kuylash usuli, tovush xosil qilish xarakteri, ovozlarning tembr turlanishi ijrochilik texnikasi usullari va ifodalash vositalarining imkoniyatlariga qarab xor ijrochilik uslubi aniqlanadi.

Xor inson hissiyotiga kuchli ta'sir eta olish bilan birga o'quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy-g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir. Xorda kuylash musiqaviy tarbiyaning jamoa faoliyati sifatida o'quvchining bevosita ishtiroki bilan amalga oshiriladi. Xorda kuylash murakkab psixologik va fiziologik jarayondir. Bunda bosh miyyadagi nerv xujayralari ham faol ishga tushadi. U qo'shiq davomida o'quvchilarga ijobiy hisning, tuyg'ularning faolligini ta'minlaydi. Hamda o'quvchilarnin samarali ishlashiga sharoit yaratadi, shuningdek kuylashda bolalarning ko'proq qismi, tovush xosil qiluvchi a'zolari artikulyatsiya va nafas organlari o'zaro bog'liq holda faol ishtirok etadi.

Shuni aloxida e'tiborga olmoq zarurki, musiqa idroki tinglash va musiqa savodxonligi faoliyati o'zaro uzviy bog'lanish bilan qolgan barcha faoliyatlar amaliyotiga yetakchilik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik -T.: O'qituvchi. 1987. 25-b.
2. Rajabova.D. Fortepiano mashg'ulotlari. -T.: O'qituvchi. 1997. 17-21 b.
3. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik. -T.: O'qituvchi. 1987. 54-b
4. Nurmatov X., Normominov N. Musiqa alifbosi. -T.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2011. 26-29-b.
5. Sharafiyev N. Xorshunoslik. -T.: O'qituvchi. 1988. 28-b.

UO'K 372.834

YANGI AVLOD DARSLIKLARI: "O'QISH SAVODXONLIGI" KITOBIDAGI MAQOLLARNING BOLALAR HAYOTIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192384>

**G'anijonova Maxmudaxon,
Sobirova Dilafruz**

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola hozirgi kunda amalda bo'lgan yangi avlod darsliklari, xususan, 4-sinf "O'qish savodxonligi" kitobida dars jaryonida maqollardan foydalanish masalalari to'g'risida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *innovatsiya, 4K tamoyili, darslik, pedagog, maqollar, kolloboratsiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются пословицы в учебниках нового поколения, в частности, в учебнике "Читаем грамотно" для 4 класса.*

Ключевые слова: *инновация, принцип 4К, учебник, педагог, пословицы, сотрудничество.*

Abstract. *This article discussed about the proverbs in the New generation text books in particular, the 4 th grade "Reading literacy" book.*

Keywords: *innovation, 4K principle, textbook, pedagogue, proverbs, collaboration.*

Yurtimizda barcha sohalar kabi ta'lim va tarbiya sohasi ham tinmay o'sib, rivojlanib, isloh qilinib borayotgani hammamizga ma'lum. Bugungi kunda biz O'zbekiston Respublikasi

